

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Bestuurlijke Informatie-Technologie, R. W. Starreveld. Uitgeverij: Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs: f 69,50.

Budgettering zonder franje, Drs. B. Boomsma. Uitgeverij: Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs: f 27,25.

Het moderne geldwezen Deel I: Inleiding, Macro-economische uitgangspunten, Dr. H. de Haan, Dr. S. K. Kuipers, Drs. J. K. T. Postma. Uitgeverij: N.V. Agon Elsevier te Amsterdam. Prijs: f 14,90.

Het moderne geldwezen Deel II: De techniek van het betalingsverkeer, Dr. H. de Haan, Dr. S. K. Kuipers, Drs. J. K. T. Postma. Uitgeverij: N.V. Agon Elsevier te Amsterdam. Prijs: f 24,50.

Het moderne geldwezen Deel III: De geldtheorie, Dr. H. de Haan, Dr. S. K. Kuipers, Drs. J. K. T. Postma. Uitgeverij: N.V. Agon Elsevier te Amsterdam. Prijs: f 19,50.

Het moderne geldwezen Deel IV: De geldpolitiek, Dr. H. de Haan, Dr. S. K. Kuipers, Drs. J. K. T. Postma. Uitgeverij: N.V. Agon Elsevier te Amsterdam. Prijs: f 16,50.

Informatiebeleid, Prof. Dr. C. Brevoord. Uitgeverij: H. E. Stenfert Kroese N.V. te Leiden. Prijs: f 6,50.

Nieuw Ondernemingsrecht, Mr. H. C. J. G. Janssen. Uitgeverij: Wolters Noordhoff N.V. te Groningen. Prijs: f 9,60.

Privaatrechtelijke aspecten van de onderneming, Mr. Dr. G. van Reenen. Uitgeverij: N.V. Agon Elsevier te Amsterdam. Prijs: f 13,90.

Service-, software- en adviesbureaus in Nederland 1971, Het Nederlands Studiecentrum voor Informatica (Drs. R. J. Romein en Tan Sintuan). Uitgeverij: Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs: f 37,—.

Systeemanalyse Deel II, B. S. Drent en G. W. Eveleens. Uitgeverij: Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs: f 45,—.

Uniform CPA Examination Questions and Unofficial Answers, A Supplement to The Journal of Accountancy. May 5-7, 1971.

Het besturen van een onderneming, Prof. Ir. L. H. de Langen. Uitgeverij: Wolters-Noordhoff N.V. te Groningen. Prijs f 36,—.

Leiding geven, Ir. W. Hendriks. Uitgeverij: N.V. Universitaire Pers Rotterdam te Rotterdam. Prijs f 15,—.

Ondernemingsfinanciering, Prof. Dr. H. C. Wytzes. Uitgeverij: De Erven F. Bohn N.V. te Haarlem. Prijs: f 59,50.

Stap voor stap door de jaarrekening, R. G. A. Boland, D. Hall. Ned. vertaling door Dr. F. W. C. Blom. Uitgeverij: Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs: f 9,90.

Tributen aan het recht, Bundel samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Weekblad voor fiscaal recht. Uitgeverij: N.V. AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs: f 35,—.

Waarheen met de structuur van het landbouwkundig onderzoek?, Uitgeverij: Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. te 's-Gravenhage. Ir. A. P. Verkaik. Prijs: f 5,—.

- Van de naamloze en de besloten vennootschap*, Mr. P. van Schilfgaarde. Uitgeverij: S. Gouda Quint/D. Brouwer & Zoon te Arnhem. Prijs: f 24,50.
- Retailbanking in Nederland*, Dr. H. G. Advokaat/J. van der Have/Dr. F. L. Pauwels. Uitgeverij: Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf te Amsterdam. Prijs: f 8,50.
- Dat verdomde kapitaal*, Kurt Samuelsson. Uitgeverij: Elsevier Nederland N.V. te Amsterdam. Prijs: f 9,50.
- Ondernemingsplanning*, John Argenti/Drs. H. E. Wijnberg. Uitgeverij: Samsom N.V. te Alphen aan de Rijn. Prijs: f 27,50.
- Company Auditing: Concepts and Practices*, Thomas A. Lee. Uitgeverij: The Accountants' Publishing Co. Ltd, voor The Institute of Chartered Accountants of Scotland te Edinburg. Prijs: £ 1.75.
- Beleggingsbeleid in verleden en heden*, Drs. G. ter Veer. Uitgeverij: N.V. AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs: f 16,50.
- Belastingwetgeving voor MBA*, D. van Beest/Mr. E. Boelen/H. Mulder. Uitgeverij: Educa-boek N.V. te Culemborg (Productie- en verkoopmij. van de Kluwer schoolboekengroep). Prijs: f 15,95.
- Bespreking van het rapport van de Commissie-Van Soest inzake belastingheffing van zelfstandigen in vergelijking met loontrekkenden*, Mr. K. Sneep en Mr. H. Mobach. Uitgeverij: N.V. AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs: f 7,—.
- Moed, beleid en trouw (of liever samen veilig in de kou?)*, Dr. C. A. Buningh. Uitgeverij: Samsom N.V. te Alphen aan de Rijn. Prijs: f 3,90.
- Fed's fiscale verhalen (deel II)*, Mr. G. van der Linde. Uitgeverij: N.V. Fed te Deventer. Prijs: f 5,—.
- Fiscale voorraadwaardering (verschenen in de serie Fed's fiscale brochures)*. Prof. Dr. D. Brüll. Uitgeverij: N.V. Fed te Deventer. Prijs: f 5,80.
- Universitaire Bedrijfskundige Opleidingen in Nederland*, Werkgroep III uit de Raad van Advies van de Stichting Bedrijfskunde onder leiding van Prof. Dr. P. Verburg en geredigeerd door Drs. C. A. Braun. Uitgegeven door Stichting Bedrijfskunde te Rotterdam. Prijs: f 1,50.
- Landbouw-Economisch Bericht 1972*, Hoofdstuk I de land- en tuinbouw in breder verband; samenvattend overzicht. Uitgegeven door Landbouw-Economisch Instituut te Den Haag.
- Organisatiestructuur landbouwkundig onderzoek en achtergronden van haar totstandkoming*, A. P. Verkaik. Uitgegeven door Nationale Raad voor Landbouwkundig onderzoek TNO te Den Haag. Prijs: f 5,—.
- Europese Mededingingsregels*, Prof. Mr. P. Verloren van Themaat en Mr. R. C. van Houten. Uitgeverij: W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle. Prijs: f 17,—.
- Fed's Fiscale Brochures: Het instituut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting*, Dr. K. Rijks. Uitgeverij: N.V. Fed te Deventer. Prijs: f 8,50.
- Financiële Analyse*, Dr. W. D. Voorthuysen. Uitgeverij: AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs: f 12,50.

Handboek voor het Nederlandse handels- en faillissementsrecht, Deel 1C: Faillissement en surseance van betaling, Mr. M. Polak. Uitgeverij: Wolters-Noordhoff N.V. te Groningen. Prijs: f 55,—.

Economie in theorie en praktijk, Dr. J. E. Andriessen. Uitgeverij: Agon Elsevier te Amsterdam. Prijs: f 49,50.

Handboek Informatica, Prof. J. W. van Belkum/Prof. Dr. Ir. G. C. Nielen/J. M. van Oorschot/C. van Uiter/Drs. A. L. van Wesemael/Dr. B. Scheepmaker. Uitgeverij: Samsom N.V. te Alphen aan de Rijn. Prijs: f 59,50.

De mens in de economie (Serie: Bedrijfskundige signalementen), Dr. B. M. S. van Praag. Uitgeverij: H. E. Stenfert Kroese N.V. te Leiden. Prijs: f 5,—.

Multi-fasen theorie over organisatie en management (Serie: Bedrijfskundige signalement), Dr. Mauk Mulder. Uitgeverij: H. E. Stenfert Kroese N.V. te Leiden. Prijs: f 5,—.

Elementaire Bedrijfseconomie, Prof. Dr. R. Slot. Uitgeverij: H. E. Stenfert Kroese N.V. te Leiden. Prijs: f 14,—.

Het besturen van organisaties (Vervolgdeel van Elementaire Bedrijfseconomie), Drs. N. van der Zwaal. Uitgeverij: H. E. Stenfert Kroese N.V. te Leiden. Prijs: f 4,80.

Bankenboekje 1971, Publikatie van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf te Amsterdam. Prijs: f 3,—.

Belastingwetten (Serie: Kluwers Wetboeken en Wetten), Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart. Uitgeverij: Kluwer N.V. te Deventer. Prijs: f 12,50.

San Marco N.V. (Elf eeuwen welvaart en stabiel bestuur in Venetië), Dirk Horringa. Uitgeverij: Samsom N.V. te Alphen aan de Rijn. Prijs: f 9,50.

De jaarrekening nieuwe stijl (Commentaar op de Wet op de jaarrekening), Prof. Mr. P. Sanders/Prof. Drs. G. L. Groeneveld/Prof. Drs. R. Burgert. Uitgeverij: Samsom N.V. te Alphen aan de Rijn. Prijs: f 17,50.

Wet op de jaarrekening (overdruk uit VVS deel A), Mr. Th. S. Ijsselmuiden. Uitgeverij: Kluwer N.V. te Deventer. Prijs: f 22,50.

Wet vennootschapsbelasting 1969 (overdruk uit VVS deel A), Prof. Dr. J. H. Christiaanse/Mr. J. C. K. W. Bartel. Uitgeverij: Kluwer N.V. te Deventer. Prijs: f 12,50.

Managerial Accounting, Harold Bierman Jr./Allan R. Drebin. Uitgeverij: Collier-Macmillan Publishers te Londen. Prijs: £ 4.25.

Financial Accounting, Harold Bierman Jr./Allan R. Drebin. Uitgeverij: Collier-Macmillan Publishers te Londen. Prijs: £ 4.25.

Voorontwerp Gedrags- en Beroepsregels Registeraccountants, Uitgebracht door de Commissie Herziening Beroepsregelen van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants te Amsterdam.

N.I.v.R.A.-geschriften no. 6: Wet op de jaarrekening van ondernemingen

N.I.v.R.A.-geschriften no. 8: Voorraadbeheersing bij handelsbedrijven en de huidige praktijk in Nederland

N.I.v.R.A.-geschriften no. 9: Debiteuren-administratie

N.I.v.R.A.-geschriften no. 10: De wettelijk voorgeschreven en andere controles van jaarrekeningen in Frankrijk en Nederland

Uitgebracht door het Nederlands Instituut van Registeraccountants te Amsterdam. Prijs: f 27,50/f 4,50/f 6,-/f 6,-/f 16,-.

Akkoord Accountant, Uitgebracht door de Commissie Beroepsvoorlichting van het Nederlands Instituut van Registeraccountants te Amsterdam.

Civielrechtelijke aspecten van leasing in Nederland, Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid door J. A. M. P. Keijser. Uitgeverij: Vuga N.V. te 's-Gravenhage.

De accountant in een veranderende wereld, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de toegepaste bedrijfshuishoudkunde en de leer der controle door Drs. H. H. J. Nordemann. Uitgeverij: Van Gorcum & Comp. N.V. te Assen.

L'investissement et L'entreprise, Ordre des experts comptables et des comptables agréés te Parijs. Uitgeverij: Société Nouvelle Mercure te Parijs.

Fiscaal Instituut Tilburg, Verslag over de periode 1969-1970-1971. Uitgebracht door de Katholieke Hogeschool te Tilburg.